

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ELEKTRON TA‘LIM MUHITI SHAROITIDA OLIY O‘QUV YURTI TALABALARINING O‘QUV FAOLIYATIDAGI MOBILIGINI RIVOJLANTIRISH

Turabov Anvar Mavlonqulovich

Jizzax politexnika instituti, O‘zbekiston

turabovanvar76@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada elektron ta‘lim muxitining o‘ziga xos hususiyatlari, ta‘lim samaradorligini oshirishdagi hamda talabalarning o‘quv faoliyatidagi mobilligini rivojlantirishdagi ahamiyati to‘g‘risida fikr yuritilgan. SHuningdek, elektron ta‘lim texnologiyalari orqali talabalar mobilligini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilishi lozim bo‘lgan vazifalar va erishiladigan metodik maqsadlar belgilab olindi.

Kalit so‘zlar. Mobillik, faollik, harakatchanlik, moslashuvchanlik, elektron ta‘lim muxiti, masofaviy ta‘lim, Blended learning.

Mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, harakatchan, turli sharoitlarga moslashuvchan, mustaqil qarorlar qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma‘naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish, sohada sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish, jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ta‘minlash bugungi kun oliy ta‘lim tizimining dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Ushbu maqolamizning mazmuni bugungi kunning dolzarb mavzularidan biri hisoblangan elektron ta‘lim muxitida talabalarning o‘quv faoliyatidagi faolligini, raqobatbardoshligini, o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchanligini rivojlantirish masalalarini tadqiq etishga karatilgan. Umumiy ma‘noda ushbu jixatlarni talabaning o‘quv faoliyatidagi mobilligini rivojlantirish sifatida talqin etishni lozim topdik. Oliy ta‘limning elektron ta‘lim muxitida talabalarning o‘quv faoliyatidagi mobilligini rivojlantirish jarayoni respublikamizning ta‘limni nazorat qiluvchi, har bir oliy o‘quv yurtining boshqaruv organlari hamda pedagogik jamoasining umumiy va hamjixatlikda olib boradigan faoliyatidir.

Oliy ta‘limda talabalarning o‘quv faoliyatidagi mobilligini rivojlantirishda

elektron ta'lim muxiti texnologiyalaridan, jumladan: o'qitishning kredit-modul tizimi, masofaviy ta'lim, ommaviy ochiq onlayn kurslar, Blended learning ta'lim texnologiyalaridan foydalanish.

Bu borada quyidagi vazifalarni bajarish ko'zda tutiladi:

- talabalarining o'quv faoliyatidagi mobilligi tushunchasi va uni elektron ta'lim muxitida rivojlantirish zaruriyatini asoslash;

- elektron ta'lim muxitining ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini yoritib berish;

- elektron ta'lim muxitini shakllantirishning xuquqiy asoslarini tavsiflash;

- onlayn o'quv kurslari asosida talabalarining o'quv faoliyatidagi mobilligini rivojlantirish imkoniyatlarini yoritish;

- O'zbekiston ta'lim tizimida onlayn o'quv kurslarini tashkil etish orqali talabalarining o'quv faoliyatidagi mobilligini rivojlantirish;

- talabalarining onlayn o'quv kurslaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish;

- Blended learning ta'lim texnologiyasida talabalarining o'quv faoliyatidagi mobilligini rivojlantirish;

- an'anaviy va elektron ta'lim (yoki Blended learning)ning o'ziga xos xususiyatlari hamda ularning qiyosiy tahlilini o'tkazish;

- ilg'or xorijiy tajribalar orqali talabalarining o'quv faoliyatidagi mobilligini rivojlantirish, Blended learning va masofaviy ta'lim texnologiyalarining afzalliklari hamda imkoniyatlarini ochib berish;

- zamonaviy ta'lim tizimida talabalarining o'quv faoliyatidagi mobilligini rivojlantirishni elektron ta'lim muxitida tashkil etish bo'yicha tavsiya, xulosa va takliflar tayyorlashdan iborat.

Rus-amerikalik sotsiolog P.A.Sorokin “ijtimoiy mobillik” tushunchasini ilmiy atamalarga kiritdi, uning mazmunida individni yoki biror ijtimoiy ob'ektni ijtimoiy tabaqalanishi ierarxiyasida turli ko'chishlar majmuasini tushungan va uni umuman jamiyat dinamikasi mexanizmi sifatida ko'rib chiqqan.

Demak, talabalarining elektron ta'lim muxitida o'quv faoliyatidagi mobilligini uning harakatchanligi, intiluvchanligi, o'zgaruvchan sharoitlarga tezda moslashuvchanligi va hayotiy muhim qarorlarni qabul qila olishi bilan ifodalash mumkin deb hisoblaymiz, bu esa hozirgi kun talabasi uchun eng muhim sifatlardir.

Axborot-kommunikatsi texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida bugungi davr talablari kechagisidan butkul farq qilmoqda. Natijada, jamiyatning barcha sohalarida, jumladan ta'lim sohasida ham zamonaviy fikrlaydigan, eng so'nggi yangiliklar bilan hamnafas yashaydigan, kun sayin dunyoqarashini boyitib boradigan kadrlarni tayyorlashga ehtiyoj oshib bormoqda.

Kredit-modul tizimida ta'lim mazmuni “ta'lim natijalari” asosida rejalashtiriladi. YAnada aniqroq aytadigan bo'lsak, talabalarga o'qitiladigan fanlar va ularning mazmuni kelgusidagi kasbiy faoliyat turi uchun qanchalik zarurligidan kelib chiqib shakllantiriladi.

Bundan tashqari elektron ta'lim muxiti xususan kredit-modul tizimi talabaga turli global inqirozlar sharoitida masofadan turib o'qish imkoniyatini beradi.

Masofaviy o'qitish zamonaviy ta'limning eng muhim va tobora ommalashib borayotgan shakli sanaladi. Masofaviy ta'lim tizimi pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy o'qitish hamda muammoli-vaziyatli uslublar kabi zamonaviy ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish imkoniyatlarini kengaytirdi. Jumladan, masofaviy va an'anaviy ta'lim usuli elementlarini o'zida aks ettiruvchi aralash ta'limni sekin-astalik bilan nafaqat jahon tajribasida, balki milliy amaliyotda ham rivojlanib, takomillashib borayotgan soha sifatida e'tirof etish mumkin. Aralash ta'lim (Blended Learning) - elektron ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va zamonaviy o'quv vositalari taqdim qiladigan yangi didaktik imkoniyatlarga asoslanadi.

Aralash o'qitish o'zida quyidagi Evropa ta'limi modellarini jamlaydi:

1. Masofaviy ta'lim (distance learning).
2. Auditoriya ta'limi (face-to face learning).
3. Internet ta'limi (online learning).
4. Uzluksiz ta'lim (lifelong learning)

Ushbu shakldagi o'qitish jarayonida tinglovchi mustaqil ta'lim oladi, ammo ayni vaqtda unga guruh va o'qituvchi tomonidan yordam ko'rsatiladi. Guruhli mashg'ulotlar davomida “blended learning” (aralash o'qitish)ning qo'llanilishi tufayli har bir tinglovchi o'quv materiallarini o'zlashtirish borasida o'zida ro'y berayotgan ijobiy o'zgarishlarni namoyon etgan holda muloqot ko'nikmalarini o'zlashtirib boradi, o'tilgan materiallarni takrorlaydi va yangi mavzuni o'rganishga tayyorlanadi.

Blended learning (aralash o'qitish) ko'p holatlarda topshiriqlarga tayanadi va asosiy, muhim ma'lumotlar negizida tashkil etiladi, qo'shimcha materiallar esa tinglovchiga onlayn platforma orqali uzatib beriladi. Tinglovchi mustaqil ta'lim olar ekan, guruhning boshqa a'zolari bilan onlayn rejimda tashkil etilayotgan muhokamada ishtirok etish orqali hamkorlik qiladi.

Blended learning (aralash o'qitish)ning muvaffaqiyati ta'lim vositalarining to'g'ri tanlanishi bilan belgilanadi. Bu ta'lim shaklining afzalligi shundaki, tinglovchining o'zi o'quv materialini o'zlashtirish tezligi va ta'lim jarayonining intensivligini o'zi belgilaydi.

Umuman olganda, didaktik nuqtai nazardan muhim ahamiyat kasb

etadigan, elektron ta'lim va axborot texnologiyalarini joriy etish orqali samaradorlikka erishiladigan metodik maqsadlarga:

- o'qitish jarayonini individuallashtirish va differensiyalash;
- teskari aloqa orqali o'quv faoliyatining nazoratini olib borish;
- o'z-o'zini nazorat qilish va baholab borish;
- o'quv materialini o'zlashtirish jarayonida mashq qilish va mustaqil tayyorgarlikni tashkil etish;
- o'quv jarayoni vaqtini tejab qolish;
- o'quv axborotlarni AKT vositalari orqali vizuallashtirish;
- o'rganilayotgan xodisa va jarayonlarni modellashtirish;
- kompyuterda laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish;
- axborot ma'lumotlar bazasini yaratish va undan foydalanish;
- o'qishga qiziqishni orttirish;
- ta'lim oluvchini o'quv materialini o'zlashtirish strategiyasi bilan qurollantirish;
- fikrlashni, kreativlikni rivojlantirish;
- optimal qaror qabul qilish malakasini shakllantirish;
- ta'lim oluvchida axborot va undan foydalanish madaniyatini shakllantirish kabilarni kiritish mumkin. Bular esa hozirgi zamon talabasining o'quv faoliyatidagi mobilligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoevning 2017 yil 22 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // Xalq, so'zi. 2017 yil, 23 dekabr.
2. B.C. Hamidov va boshqalar. Elektron ta'lim muxitida kasbiy kompetentlikni takomillashtirish. /Monografiya/ T.: TIQXMMI, 2018 y.
3. Aliqulov S.T. Professional ta'lim tizimida o'quvchilarning umumtexnik bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish. Sbornik “ACTUAL THEORETIC - PRACTICAL PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS IN THE AGRICULTURAL SCIENCE” 14-15 December, 2020 y.